

TEXNOLOGIK RIVOJLANISHDA SUN'IY INTELLEKTNING AHAMIYATI

Gulbahor Yuldasheva

Farg'ona davlat universiteti "Axborot texnologiyalari" kafedrasida katta
o'qituvchisi

Mohlarbegim Yo'ldosheva

Farg'ona davlat universiteti "Iqtisodiyot" yo'nalishi talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7839511>

Annotatsiya: Mazkur maqolada sun'iy intellekt tizimlarining paydo bo'lishi, rivojlanishi va imkoniyatlariga ko'ra turlari hamda uni mamlakat internet tizimida foydalanish haqida so'z borgan. Sun'iy intellekt tizimlarini mamlakat internet bazasida qo'llash bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribalari, ularni mamlakatimiz ta'limiga tatbiq etish masalalari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, internet tizimi, davlat saytlari, raqamli texnologiyalar, "GiveDirectly" dasturi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 17.02.2021 yildagi PQ-4996-son bo'yicha sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra, «Raqamli O'zbekiston — 2030» Strategiyasiga muvofiq hamda sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish va ularni mamlakatimizda keng qo'llash, raqamli ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatini va ularning yuqori sifatini ta'minlash, ushbu sohada malakali kadrlar tayyorlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratilishi e'tirof etilishi aytib o'tilgan.¹

Sun'iy intellekt bugungi kunda dunyodagi eng muhim texnologiyalardan biriga aylanib ulgurdi. O'tgan asrning boshlarida biz faqat filmlarda va turli xil ilmiy-fantastik romanlarda ko'rishimiz mumkin bo'lgan sahnalarning aksariyati hayotimizga sun'iy intellektning kirib kelishi bilan haqiqatga aylanmoqda.

BMT tomonidan keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yilga kelib, dunyo bo'yicha yalpi ichki mahsulotning qariyb chorak qismi raqamli texnologiyalarga bog'liq bo'lib qolishi taxmin qilinayotgan hozirgi sharoitda bu yo'nalishdagi ishlarni jadallashtirish va rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish eng to'g'ri strategik yo'nalish hisoblanadi. o'

Bugungi kunda jahon amaliyotida Kanada, Singapur, Birlashgan Arab Amirliklari, Finlyandiya, Yaponiya, Xitoy, Italiya, Tunis, Buyuk Britaniya, AQSh, Shvesiya, Meksika, Yevropa Ittifoqi, Keniya, Daniya, Fransiya, Avstraliya, Koreya

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 17.02.2021 yildagi PQ-4996-son.

Respublikasi, Hindiston va Germaniya kabi davlatlar¹ sun'iy intellektni rivojlantirish strategiyalarini e'lon qilgan.²

O'z navbatida sun'iy intellektni ilm-fanga joriy etish uchun malakali kadrlar sonini oshirish talab etiladi. Negaki aynan o'z kasbining ustasi bo'lgan mutaxassislar barcha jabhalarga sun'iy intellekt kirib borishida asosiy omil bo'ladi. Hozirda yurtimizda shu yo'nalish bo'yicha "Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt" ixtisosligi oliy malakali kadrlarning ilmiy va ilmiy-pedagogik mutaxassisliklar nomenklaturasiga kiritildi va uning pasporti yaratildi. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti hamda Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot institutida "Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt ixtisosligi" bo'yicha oliy ta'limdan keyingi ta'lim instituti ochildi.

Sun'iy intellekt sohasida tayanch doktorantura va stajor-tadqiqotchilikka jami 28 ta maqsadli kvotalar ajratildi. Bundan tayanch doktoranturaga 14 ta, stajor-tadqiqotchilikka 14 ta qabul kvotasi ajratildi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt yo'nalishi bo'yicha saralab olingan 10 nafar yosh olim 2021-2022 yillarda yetakchi xorijiy ilmiy tashkilotlarga qisqa muddatli ilmiy stajirovkalarga yuboriladi.

Sun'iy intellekt sohasida ilmiy-texnik tadqiqotlar va innovatsion ishlanmalarni qo'llab-quvvatlash doirasida umumiy qiymati 15,1 mlrd. so'm bo'lgan, davomiyligi 2021 – 2024 yillarga mo'ljallangan 9 ta loyiha amalga oshirilmoqda. Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan har yili o'tkaziladigan Xalqaro innovatsion g'oyalar haftaligi "Innoweek.uz-2021" doirasida esa joriy yilning 24 noyabrida "Sun'iy intellekt – texnologik rivojlanish asosi" mavzusida xalqaro konferensiya o'tkazilishi rejalashtirilgan.³

TAHLIL VA NATIJALAR

Sun'iy intellekt asosida ishlovchi kasbiy-malakaviy moslik bo'yicha dasturning O'zbekiston sharoitida qo'llanilishi norasmiy sektorda band bo'lgan, ayniqsa, bir martalik ish bozorlaridagi ish qidiruvchilarning bandligini ta'minlashga va ularni ijtimoiy himoya bilan qamrab olishga imkon beradi. Dastlabki bosqichda sun'iy intellekt texnologiyalarini mobil qurilmalardan foydalanish mumkin bo'lgan dasturlar orqali taklif qilib, norasmiy sektordagilarni kunlik va mavsumiy ishlarga jalb qilish, ularning bandligini ta'minlash mumkin.

² G'ulomov S.S. va boshqalar "Axborot tizimlari va texnologiyalari". Oliy o'quv yurti talabalari uchun darslik. - T: «Sharq», 2021 y. 336-368 b.

³ Nazokat Abduqunduzova, Innovatsion rivojlanish vazirligi matbuot xizmati rahbari. Shahzod Gaffarov. "Sun'iy intellekt" Yangi O'zbekiston- jurnali. 5-noyabr, 2021.

“GiveDirectly” dasturi esa bir qator Osiyo va Afrika davlatlarida chekka hududlarda yashovchi kambag‘al oilalarga to‘g‘ridan-to‘g‘ri moddiy-pul mablag‘larini berishni ko‘zda tutadi. Dastur orqali chekka hududlarda yashovchi ehtiyojmand kambag‘al oilalarni aniqlashda asosiy mezonlarga qo‘shimcha ravishda sun‘iy yo‘ldosh orqali yig‘ilgan ma‘lumotlardan foydalaniladi. Dasturlashtirilgan sun‘iy intellekt kambag‘al oilalar xonadonlarining qanday ashyolardan qurilganini tahlil qiladi va moddiy sharoitlarini baholaydi. Sun‘iy yo‘ldosh orqali yig‘ilgan tasvirlar va navigatsiya ma‘lumotlari ijtimoiy himoya dasturining ma‘lumotlar bazasiga kiritilib, ulardan birinchi navbatda sun‘iy intellekt faoliyatini ta‘minlashda, ikkinchidan esa ijtimoiy himoyaga muhtojlik mezonlarini belgilash va aniqlashda foydalaniladi.

Sun‘iy intellektga asoslangan loyihalarni O‘zbekiston sharoitida mavjud dasturlar va davlat idoralaridagi ma‘lumotlar bazasini integratsiyalashtirish va kengaytirish orqali bir qator istiqbolli loyihalarni ko‘rib chiqish mumkin.

Masalan, mavjud ijtimoiy himoya dasturlarida (“Ijtimoiy reestr” – “Temir daftar”, “Ayollar daftari” va “Yoshlar daftari”) bir martalik yoki muddatli moddiy yordam olish bo‘yicha “onlayn ariza” berish tizimini yaratish. Bunda ariza beruvchi o‘ziga tegishli ma‘lumotlarni tizimga kiritib, mezonlarga moslikni tezkorlik bilan aniqlashi mumkin. Birinchi bosqichda tegishli xodim-mutaxassis tomonidan mezonlar baholanishi yo‘lga qo‘yilsa, tizim rivojlanishi bilan bu jarayon keyingi bosqichda avtomatik tarzda amalga oshirilib, inson omiliga o‘rin qolmaydi. Shunga o‘xshash “onlayn ariza” berish tajribasi imtiyozli ipoteka kreditlari va to‘lovlari bo‘yicha amalga oshirilayotgan davlat subsidiyalarini ajratishda qo‘llanilmoqda.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytamanki, hozirgi kunda internet texnologiyalar asosiy pog‘onalarni egallamoqda, hayotimizni butun bir qismini egallab bo‘ldi desak ham mubolag‘a bo‘lmaydi chunki bu internet sohasi hayotimiz har jabhasida ko‘zga tashlanadi qo‘limizdagi oddiy telefondan tortib uyimizdagi smart televizorlar smart avtomobillar smart soatlar barcha mayishiy texnika vositalariga sunniy intellekt o‘rnatilmoqda va bu orqali ularni yanada insonlarning ishlarini yengillashtirish uchun ishlamoqda.

Adabiyotlar ro‘yhati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 17.02.2021 yildagi PQ-4996-son.
2. O‘zbekiston Respublikasi Axborot - kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish vazirligi ma‘lumotlari. T. 2022 y.

3. G'ulomov S.S. va boshqalar "Axborot tizimlari va texnologiyalari". Oliy o'quv yurti talabalari uchun darslik. - T: «Sharq», 2021 y. 336-368 b.
4. Nazokat Abduqunduzova, Innovatsion rivojlanish vazirligi matbuot xizmati rahbari. Shahzod Gaffarov. "Sun'iy intellekt" Yangi O'zbekiston- jurnali. 5-noyabr, 2021.
5. Farrux Hakimov, "Taraqqiyot strategiyasi" markazi bo'lim boshlig'i. "Sun'iy intellekt – to'rtinchi sanoat inqilobining asosi". 2020-yil.
6. Sumeet Dua and Xian Du "Data Mining and Machine Learning in Cybersecurity" 2011 by Taylor and Francis Group, LLC.
7. Shermatova, H. M. (2023, January). Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt tizimlarini ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda qo'llanilishi. In International scientific and practical conference "the time of scientific progress" (Vol. 2, No. 5, pp. 107-113).
8. Yuldasheva, G. I. (2022). Ta'lim samaradorligini oshirishda elektron darsliklardan foydalanish. Youth, Science, Education: Topical Issues, Achievements And Innovations,(5), 36-38.
9. Z.X.Komilova. Axborot texnologiyalari fanining hozirgi jamiyatdagi o'rni va ahamiyati. Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar. Buxoro davlat universiteti. 2023/2.Nº2. 234-237.
10. Askarova, S. M. (2023). Internet ethics and internet ethics in the information society. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(3), 63-65.
11. Ibragimovna, Y.G., & Xokimovna, K. Z. (2022). Informatika fanini o'qitish jarayonida Mobil texnologiyalardan foydalanish. Miasto Przyszłości, 29, 385-387.
12. Yuldasheva, G. I. (2022). Ta'lim samaradorligini oshirishda elektron darsliklardan foydalanish. Youth, Science, Education: Topical Issues, Achievements And Innovations,(5), 36-38.
13. Yoldasheva, G. I., & Yuldasheva, M. M. (2021). Factors of informatization of the process of primary education. Экономика и социум, (12-1 (91)), 689-692.
14. Yuldasheva, G., & Yo'ldosheva, M.(2023). Yangi innovatsion texnologiyalarning pedagogik jarayondagi roli. Talqin va tadqiqotlar, 1(6).

